

DE 24/03 A
28/03/2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELJAE

PPGE

PPeH

CAPES

RELATOS DE IDENTIDADE E TRANSFORMAÇÕES PESSOAIS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ACRE

Personal Identity and Transformations in Youth and Adult Education in Acre

Érica Alves do Couto¹ – Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Acre – ORCID: 0009-0008-8423-6331 - Simpósio 1 - Histórias de resistência em cenários de (des)esperança: enfrentamentos à vulnerabilidade social

Morane Almeida de Oliveira² – Instituto Federal do Acre – ORCID: 0000-0001-9012-5488 - Simpósio 1 - Histórias de resistência em cenários de (des)esperança: enfrentamentos à vulnerabilidade social

RESUMO:

Este estudo investiga o impacto da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na superação de vulnerabilidades sociais, com foco na memória, na identidade e nas transformações pessoais de seus sujeitos nos mais variados territórios do Estado do Acre. A partir das produções textuais autobiográficas dos alunos resultantes do Projeto de Leitura desenvolvido em toda as escolas que ofertam EJA da Rede Estadual e reunidas no e-book “EJA Leitores e Escritores: Sonho Meu: Páginas do Meu Projeto de Vida”, analisou-se como essa modalidade atua como uma ferramenta de resistência e enfrentamento em cenários de desigualdade. Apoiada nos estudos de Miguel Arroyo (2017), Michel Foucault (1987; 2004) e Paulo Freire (2008) e tendo como metodologia a abordagem qualitativa, por meio da Análise Temática de Braun e Clarke (2015), as narrativas foram categorizadas em quatro eixos: Memória e Identidade, Desafios e Resistência, Transformações Pessoais e Sonhos e Conquistas. Os resultados evidenciam que a EJA transcende a alfabetização, resgatando a autoestima, fortalecendo a identidade e oferecendo novas

¹ Especialista pelo Instituto Federal do Acre em Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional. E-mail: prof.ericacouto@gmail.com.

² Doutor em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Mato Grosso. E-mail: morane.oliveira@ifac.edu.br.

DE 24/03 A
28/03/2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELJAE

PPGE

PPeH

CAPES

perspectivas de futuro, configurando-se como um espaço de resistência contra a exclusão social. Neste trabalho destacamos, ainda, a importância de políticas públicas que valorizem e fortaleçam a EJA, essencial para transformar histórias de (des)esperança em trajetórias de resistência e de transformação pessoal.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Identidade; Transformação social.

ABSTRACT:

This study investigates the impact of Youth and Adult Education (YAE) in overcoming social vulnerabilities, focusing on memory, identity and personal transformations of its subjects in the most varied territories of the State of Acre. Based on the autobiographical textual productions of students resulting from the Reading Project developed throughout the EJA of the State Network and gathered in the e-book *EJA Leitores e Escritores: Sonho Meu: Páginas do Meu Projeto de Vida (YAE Readers and Writers: My Dream: Pages of My Life Project)*, we analyze how this acts as a tool of resistance and confrontation in scenarios of inequality. Supported by the studies of Miguel Arroyo (2017), Michel Foucault (1987; 2004) and Paulo Freire (2008) and using the qualitative approach as methodology, through Thematic Analysis from Braun and Clarke (2015), the narratives were categorized into four themes: Memory and Identity, Challenges and Resistance, Personal Transformations and Dreams and Achievements. The results show that YAE transcends literacy, restoring self-esteem, strengthening identity and offering new perspectives for the future, configuring itself as a space of resistance against social exclusion. In this work, we also highlight the importance of public policies that value and strengthen YAE, essential to transform stories of (un)hope into trajectories of resistance and personal transformation.

Keywords: Youth and Adult Education; Identity; Social Transformation.

DE 24/03 A
28/03/2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELJAE

PPGE

PPeH

CAPES

1. INTRODUÇÃO

O cenário atual da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Estado do Acre é marcado por uma diversidade de sujeitos que representam diferentes realidades e histórias de vida. Nesse sentido, a EJA visa desempenhar um papel ativo na transformação pessoal desses indivíduos, objetivando proporcionar-lhes as ferramentas necessárias para desenvolverem autonomia e consciência crítica que os levem não apenas superar barreiras pessoais, mas também se inserirem de forma plena na sociedade.

Contudo, o impacto transformador que a EJA tem na vida dos alunos muitas vezes não recebe a devida atenção. Esse cenário merece atenção, pois a falta de pesquisas que evidenciem essas transformações pode resultar em uma percepção limitada da real importância dessa modalidade de ensino, tanto para os alunos quanto para a sociedade.

Nesse sentido, a carência de narrativas, principalmente dos próprios sujeitos que a compõem, sobre os efeitos positivos da EJA impede que a sociedade tome consciência da importância dessa modalidade de educação, dificultando a mobilização em torno de sua defesa e fortalecimento.

Dessa forma, é fundamental lembrar que os alunos da EJA não são apenas receptores passivos de conhecimento, mas:

[...] sujeitos históricos, sociais e culturais, dotados de conhecimentos e experiências acumuladas ao longo da vida, e que necessitam da intervenção de instituições culturais capazes de desencadear o desenvolvimento de suas potencialidades. São, portanto, não objetos depositários de conhecimentos, mas sujeitos capazes de construir conhecimento e aprendizado (Vargas; Gomes, 2013, p. 451).

Portanto, há uma necessidade de dar voz aos alunos da EJA, permitindo que suas histórias sejam contadas e valorizadas, principalmente por meio de suas próprias produções textuais que retratem a identidade desses sujeitos, seus anseios, suas resistências e as transformações ocorridas em suas vidas.

DE 24/03 A
28/03/2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELJAE

PPGE

PPeH

CAPES

A EJA desempenha um papel importantíssimo em oferecer uma nova oportunidade aos indivíduos que, por diversas razões, foram excluídos do sistema educacional formal. Intervir para pesquisar e divulgar o impacto da EJA no Acre, pelo ponto de vista dos estudantes, é uma possibilidade de valorizar esta modalidade de ensino como uma ferramenta de inclusão social e redução das desigualdades.

Este estudo, portanto, tem relevância e representa uma oportunidade para contribuir para a valorização e fortalecimento dos sujeitos da EJA e por consequência, da própria modalidade no Acre. Ao documentar e registrar as histórias de vida de seus alunos, o projeto ressalta a importância da EJA e mostra como ela pode ser uma ferramenta para a afirmação da identidade dos seus alunos e para a superação de seus desafios.

Contudo, vale se questionar: de que maneira a EJA do Acre está impactando as histórias de vida e as comunidades de seus alunos? E por que, apesar de seu potencial transformador, a EJA ainda necessita de maior visibilidade e reconhecimento público? Diante desses questionamentos, surge a seguinte problematização: Como a documentação e divulgação das trajetórias de superação e as mudanças sociais proporcionadas pela EJA no Acre podem promover a valorização dessa modalidade de ensino no estado?

Em resposta direta ao problema de pesquisa, considera-se que as escritas autobiográficas produzidas pelos alunos da EJA, no âmbito do Projeto de Leitura desenvolvido pela Rede Estadual de Educação, denominado como “EJA Leitores e Escritores: Páginas do meu Projeto de Vida”, configuram-se como fontes ricas para análise e interpretação das experiências vividas por esses sujeitos. Essas narrativas, ao revelarem trajetórias marcadas por desafios, superações e transformações, permitem compreender de forma mais profunda o impacto da Educação de Jovens e Adultos na construção de identidades, no fortalecimento da autoestima e na ampliação da cidadania.

**DE 24/03 A
28/03/2025**

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

Este projeto utilizará uma abordagem qualitativa, sendo a pesquisa realizada por meio da Análise Temática (Braun; Clarke, 2015) de textos produzidos pelos estudantes da EJA, que contêm narrativas e relatos de vida.

Dessa forma, ao interpretar essas narrativas no contexto educacional e social em que estão inseridas, busca-se ampliar o entendimento sobre a relevância dessa modalidade de ensino, sensibilizando educadores, gestores e a comunidade acadêmica acerca de seu potencial transformador.

Sendo assim, o presente projeto tem como objetivo investigar o impacto que a EJA tem na construção da memória e da identidade e nas transformações pessoais dos alunos no estado do Acre.

O referencial teórico deste projeto sustenta-se no papel da educação de Jovens e Adultos na promoção da transformação social de seus alunos, por meio dos autores Paulo Freire (2008) e Miguel Arroyo (2017a, 2017b) e da importância da leitura e da escrita por parte desses sujeitos para contar suas trajetórias e resistências, usando como base os estudos dos autores Michel Foucault (1987, 2004), Véronique Dahlet (2015) e Souza (2021).

2. REVISÃO DE LITERATURA

Para a realização da revisão sistemática da literatura, foi conduzida uma pesquisa no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), utilizando as palavras-chave “EJA”, “Memória” e “Identidade”. Essa busca inicial resultou em 30 documentos, dos quais foi realizado um corte temporal abrangendo os últimos dez anos, reduzindo o número para 25 resultados. Entre esses, foram identificadas 12 dissertações de Mestrado Profissional, 10 dissertações de Mestrado Acadêmico e 3 teses de Doutorado.

DE 24/03 A
28/03/2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELJAE

PPGE

PPeH

CAPES

A partir desses resultados, buscou-se, através de critérios de exclusão, analisar apenas aqueles que possuíam as palavras “memória” ou “identidade” no título e que tinham como objeto de estudo escritas autobiográficas de alunos da EJA. Assim, resultaram apenas 9 pesquisas, sendo 2 dissertações de Mestrado Profissional, 6 dissertações de Mestrado Acadêmico e 1 tese de Doutorado.

Esse recorte específico permitiu aprofundar a investigação das histórias de vida narradas pelos próprios alunos que já foram estudadas e registradas por pesquisadores nos anos de 2015 a 2025, visando identificar lacunas, tendências e o estado atual da pesquisa sobre esse tema no país.

Os trabalhos estão descritos no quadro a seguir.

Quadro 1 – Dissertações e Teses analisadas na revisão sistemática (2015–2025)

Nº	Título	Ano	Tipo
1	CANTON, ANAYME APARECIDA. HISTÓRIA, CULTURA E MEMÓRIAS INDÍGENAS KAIMBÉ NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS' 27/09/2021 216 f. Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, Salvador Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da UNEB	2021	Dissertação
2	SILVA, NAIARA BAMBERG DA. “A CHAVE” NA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: contextualizando as memórias da Escola de Cazumba em Senhor do Bonfim-BA' 21/03/2024 69 f. Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, Juazeiro Biblioteca Depositária: Saber Aberto	2024	Dissertação
3	ALVES, CRISTIANE MELO. QUEM SOU EU? Memória e Identidade de estudantes da EJA' 26/04/2018 163 f. Mestrado Profissional em LETRAS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Natal Biblioteca Depositária: UERJ - Rede Sirius - Biblioteca CEHD	2018	Dissertação
4	LEMES, FABIO RODRIGUES. A RECONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA COLETIVA ESCOLAR POR MEIO DE NARRATIVAS DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS' 13/08/2020 162 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: Centro Universitário Salesiano de São Paulo - UNISAL	2020	Dissertação
5	MERCES, LEIDINALVA AMORIM SANTANA DAS. “MEMÓRIAS DE IDOSAS DA EJA: PRÁTICAS DE LETRAMENTO E (RE)INVENÇÃO DE IDENTIDADES” 10/11/2019 213 f.	2019	Tese

DE 24/03 A
28/03/2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELJAE

PPGE

PPeH

CAPES

	Doutorado em EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, Salvador Biblioteca Depositária: Cdi		
6	NOVO, LAIS LEMOS SILVA. Referências Viviográficas na EJA: narrativas de memórias literárias discentes' 14/12/2021 164 f. Doutorado em EDUCAÇÃO - PROCESSOS FORMATIVOS E DESIGUALDADES SOCIAIS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, São Gonçalo Biblioteca Depositária: CEH-D	2021	Dissertação
7	FERNANDES, ANA PAULA. LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS DE ADULTOS: RESSIGNIFICANDO IDENTIDADES' 20/09/2021 115 f. Mestrado Profissional em LETRAS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (ARARAQUARA), Natal Biblioteca Depositária: FCL - ASSIS	2021	Dissertação
8	FERREIRA, MONIQUE VALGAS. Carolina Maria de Jesus e Ryane Leão: das memórias às escritas de si' 30/03/2022 92 f. Mestrado em Memória Social e Bens Culturais Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE LA SALLE, Canoas Biblioteca Depositária: Biblioteca da Universidade La Salle	2022	Dissertação
9	SILVA, GISELE MENEZES DA. Memórias no Cárcere: valência e especificidade na evocação autobiográfica de Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs)' 25/09/2023 64 f. Mestrado em Neurociência Cognitiva e Comportamento Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (JOÃO PESSOA), João Pessoa Biblioteca Depositária: UFPB	2016	Dissertação

Fonte: Organizado pela autora a partir da análise de teses e dissertações selecionadas.

De acordo com o Quadro 1, os trabalhos que compõem o corpus desta pesquisa foram publicados entre os anos de 2016 e 2024, com predominância de dissertações de mestrado (8) em relação à tese de doutorado (1). O ano de 2016 marca o início do período analisado com uma dissertação de Mestrado Profissional voltada escrita autobiográfica que trata de memórias de alunos da EJA que estão privados de liberdade. Observa-se, ainda, um pico de publicações no ano de 2021, com três dissertações. No entanto, é perceptível que há poucas publicações que tratam da escrita de si do aluno da EJA, com enfoque em memórias e identidade. A distribuição temporal dos trabalhos evidencia lacunas, com alguns anos sem nenhuma produção identificada, como 2015, 2017, 2023 e 2025.

**DE 24/03 A
28/03/2025**

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELJAE

PPGE

PPeH

CAPES

De modo geral, percebe-se poucas Dissertações e Teses sobre a temática, mostrando a lacuna nas pesquisas e conseqüentemente também a necessidade da valorização das histórias de vida dos estudantes sujeitos da EJA, através da publicidade de seus relatos escritos e da oportunização de espaço e voz para que eles possam falar sobre os impactos que a educação tem em suas vidas.

Outro fato observado é que as produções são essencialmente nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul, sendo que não há nenhuma produção na Região Norte sobre tal temática. Esses dados evidenciam um desequilíbrio regional na produção científica sobre o tema, o que revela uma lacuna importante a ser explorada por futuras investigações.

Dessa forma, ao revisitar as produções acadêmicas que analisam a escrita autobiográfica de alunos da EJA, observa-se que as contribuições desses estudos reforçam a necessidade de valorizar as histórias de vida desses indivíduos e oportunizar espaços para que compartilhem os impactos que a educação tem em suas trajetórias. Com base nessa compreensão, apresenta-se, a seguir, as teorias que fundamentaram esta pesquisa, que busca dialogar com autores que discutem a escrita de si como um processo de construção identitária, mediado pelas relações sociais e pela educação como motor de transformação pessoal.

3. A ESCRITA DE SI: ATIVANDO A MEMÓRIA E CONSTRUINDO A IDENTIDADE

A escrita de si permite ao indivíduo revisitar suas experiências e, ao colocá-las em palavras, reconstruir e fortalecer sua identidade. Como sugere Véronique Dahlet (2015), a escrita autobiográfica cria uma trajetória e, ao mesmo tempo, deixa uma marca, pois expressa uma experiência de vida e é, em si, uma

DE 24/03 A
28/03/2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELJAE

PPGE

PPeH

CAPES

vivência. Ao ativar memórias e conferir significado a elas, a escrita de si torna-se uma ferramenta de resistência e afirmação da identidade, valorizando aspectos pessoais muitas vezes esquecidos.

Na escrita de si, o sujeito não apenas narra seu passado, mas revisita-o e o atualiza a partir do presente, tornando-se ao mesmo tempo o autor e o objeto de sua própria análise. Dahlet (2015) observa que esse processo envolve um movimento cíclico entre passado e futuro: enquanto o autor resgata memórias e revive experiências, ele também se projeta para o futuro, construindo uma nova versão de si.

Esse processo descrito por Dahlet (2015) ilustra como a escrita de si permite ao sujeito visitar o passado e reinterpretá-lo, dando novo significado às próprias experiências. Ao relatar uma memória, como, por exemplo, o desafio de voltar à escola depois de muitos anos, o sujeito não apenas registra esse fato, mas reflete sobre ele com a perspectiva e as emoções do presente, compreendendo melhor o impacto em sua vida.

Quando alguém escreve, coloca no texto sua história, seu ponto de vista e permite que muitas pessoas conheçam sua perspectiva, mais do que aquelas que estão próximas e apenas ouviriam seu relato. A escrita tem o poder de ultrapassar o tempo, e é por meio dela que é possível preservar os fatos, as diferentes culturas e as tradições de vários povos em diferentes épocas da humanidade.

Da mesma forma, é por meio desse ato de escrever que se pode dar voz àqueles que, ao longo da história, foram silenciados. Ao expressarem suas experiências, lutas e conquistas, esses sujeitos têm a oportunidade de contar suas próprias narrativas, contribuindo para que suas histórias, antes marginalizadas, também sejam registradas e valorizadas.

Em *Pedagogia do Oprimido*, Paulo Freire (2008, p. 5) defende que um dos grandes sentidos da alfabetização através da EJA é que, agora, o adulto pode “aprender a escrever a sua vida, como autor e

DE 24/03 A
28/03/2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELJAE

PPGE

PPeH

CAPES

como testemunha de sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se”. A partir disso, o autor revela a importância que a escrita tem para dar visibilidade às vivências, principalmente, por meio do olhar crítico e reflexivo do próprio sujeito que faz a história.

Nesse contexto, surge a reflexão: pode-se usar as autobiografias desses alunos para dar visibilidade à modalidade de EJA? Seria a escrita dos estudantes de EJA uma forma de trazer à tona as transformações proporcionadas pela educação? A esse respeito, Souza afirma que:

Elas não podem representar somente uma história autobiográfica no papel. Elas representam depoimentos vivos, originais e espontâneos de trajetórias de pessoas que tiveram seus direitos negados e permaneceram em silêncio por muitos anos, ao mesmo tempo em que compartilham a resistência e a reexistência dos educandos e educandas da EJA. (Souza, 2021, p.1)

A originalidade dos depoimentos, conforme destaca Souza, é imprescindível para dar visibilidade a esses sujeitos, eles mesmos devem ser os porta-vozes de suas realidades, relatando suas dificuldades e suas conquistas ao longo de suas histórias.

Na EJA, a oportunidade de narrar suas histórias é carregada de significados, pois permite que os alunos resgatem suas vivências e as ressignifiquem, dando novo sentido à trajetória que percorreram. A escrita de si, portanto, não apenas documenta suas memórias, mas também se torna um espaço onde esses sujeitos podem reconstituir sua própria identidade e se afirmar como protagonistas de suas vidas.

Miguel Arroyo (2017, p. 55), em *Passageiros da Noite: Do Trabalho para a EJA*, reforça essa perspectiva ao defender que os alunos da EJA são protagonistas de suas trajetórias. Ele argumenta que a modalidade continua sendo relevante como política afirmativa, garantindo a esse coletivo, muitas vezes segregado socialmente, o direito de entenderem a si mesmos e suas realidades. Ele destaca, ainda, que:

A procura da volta à escola por um diploma de conclusão da educação fundamental ou média está intimamente associada a superar esse sobreviver provisório, essa identidade provisória de

DE 24/03 A
28/03/2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELJAE

PPGE

PPeH

CAPES

trabalhadores. O diploma lhes dará direito a um trabalho não mais provisório? Direito a uma identidade social não mais provisória? (Arroyo, 2017, p. 55)

Esse trecho aborda uma questão importante sobre o papel transformador da EJA: a busca pelo diploma não é apenas uma formalidade ou um fim em si mesmo, mas uma tentativa de superar condições precárias de vida e uma identidade social marcada pela provisoriedade.

No contexto da EJA no Acre, essa prática de escrita autobiográfica ganha uma relevância ainda maior, pois é um meio de resgate e de expressão para indivíduos que, muitas vezes, tiveram suas histórias e identidades relegadas ao esquecimento.

4. METODOLOGIA PARA A INVESTIGAÇÃO DAS NARRATIVAS DOS SUJEITOS DA EJA NO ACRE

Este estudo adota uma abordagem qualitativa para investigar o impacto pessoal e comunitário da EJA no Acre, analisando textos produzidos pelos próprios estudantes e reunidos no e-book “EJA Leitores: Páginas do Meu Projeto de Vida”, obra criada e divulgada pela Rede Estadual de Ensino do Acre. Esses textos foram construídos por alunos do Ensino Fundamental e Médio da EJA, de diferentes idades, orientados por professores de diferentes componentes, que incentivaram os estudantes a expressarem suas experiências e percepções sobre suas vidas e o que esperam do futuro.

Para interpretar essas produções, utiliza-se a Análise Temática (Braun; Clarke, 2015), que permite identificar e organizar temas que demonstram o impacto da EJA em cada relato. Essa metodologia auxilia na visualização das histórias de vidas, das transformações expressas pelos alunos, revelando padrões de significado nas suas trajetórias e destacando o papel transformador da EJA em suas vidas. Em consonância a isso, Gil (2021, p. 150) afirma que a análise temática é “um processo que se concentra no exame de

DE 24/03 A
28/03/2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELJAE

PPGE

PPeHL

CAPES

temas e na análise das relações que existem entre eles, indo além da simples contagem de palavras ou frases.”

4.1 Coleta e Seleção dos Dados

A coleta de dados foi realizada com base nos textos contidos no e-book “EJA Leitores: Páginas do Meu Projeto de Vida”, que reúne um total de cento e noventa e quatro narrativas escritas por alunos da EJA da Rede Estadual de Ensino do Acre. Esses textos incluem uma diversidade de gêneros, como poemas, fábulas, crônicas, cartas e relatos de vida, e foram produzidos pelos estudantes como parte do Projeto de Leitura e Escrita desenvolvido pelas escolas que ofertam a modalidade.

Para este estudo, foram selecionados quatro textos que se concentram na importância da EJA como agente de transformação na vida pessoal dos alunos. A escolha dos textos seguiu critérios de relevância e representatividade, priorizando narrativas que abordam diretamente os temas de superação, identidade, perseverança, realização de sonhos e transformações pessoais proporcionados pela EJA. A representatividade regional foi considerada para garantir uma amostra diversificada, incluindo alunos de diferentes contextos e localidades do Acre.

4.2 Análise dos Dados: Análise Temática

A metodologia de análise escolhida é a Análise Temática, uma técnica apropriada para identificar padrões e temas recorrentes dentro de um conjunto de dados qualitativos. A análise temática permite um detalhamento dos temas explorados nos textos dos alunos, revelando aspectos comuns entre eles sobre o impacto da EJA em suas trajetórias de vida.

DE 24/03 A
28/03/2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELJAE

PPGE

PPeH

CAPES

Esta metodologia foi estruturada para permitir uma análise que respeite e revele as experiências vividas pelos alunos da EJA no Acre. Cada etapa, desde a seleção dos textos até a interpretação final, contribuiu para que as narrativas escolhidas fossem exploradas em sua riqueza, facilitando uma compreensão gradual das histórias de vida contadas pelos próprios estudantes. A organização em etapas também proporcionou clareza e coesão ao processo analítico, assegurando que os relatos selecionados fossem examinados com o rigor e a sensibilidade necessária para captar os temas centrais da pesquisa.

É importante destacar a conduta ética adotada durante o processo de análise dos textos, que se revela na preservação da confidencialidade e anonimato dos alunos escritores, garantindo que as informações pessoais desses sujeitos não sejam divulgadas de forma indevida. Além disso, foram consideradas as especificidades regionais e o contexto sociocultural em que estão inseridos, respeitando as particularidades das experiências desses que, em muitos casos, enfrentam desafios relacionados à distância, à falta de recursos e à exclusão social.

5. DISCUSSÕES E RESULTADOS

A análise das produções textuais dos alunos da Educação de Jovens e Adultos, apresentadas no E-book *EJA Leitores: Páginas do Meu Projeto de Vida* (Secretaria de Estado de Educação e Cultura, 2023), permitiu a identificação de quatro grandes eixos temáticos: memória e identidade; desafios e resistência; transformações pessoais e sonhos e conquistas. Cada grupo revela como a EJA constitui um espaço de resignificação das trajetórias de vida, reafirmação de identidades e reconstrução de projetos individuais e coletivos, especialmente em contextos de exclusão social.

DE 24/03 A
28/03/2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELJAE

PPGE

PPeH

CAPES

5.1 Memória e Identidade

O relato que compõe esta categoria evidencia o poder da escrita como instrumento de reconstrução da própria história e reafirmação da identidade. Conforme Foucault (2004a), ao escrever sobre si, o sujeito realiza um exercício de reflexão que o conduz à constituição de sua subjetividade. Nesse sentido, o texto *Relato de um Acontecimento* (Secretaria de Estado de Educação e Cultura, p. 71) revela uma memória marcada pela opressão e pela superação: “Aos 16 anos tive que interromper meus estudos por motivo que casei e meu suposto marido não me deixava estudar. Naquele momento foi muito difícil porque meu sonho de concluir meus estudos tinha chegado ao fim. Assim passaram 20 anos da minha vida.”

A interrupção dos estudos, imposta por uma relação de dominação, representa um processo de desumanização, como analisa Freire (2008, p. 40), ao afirmar que a opressão distorce a vocação ontológica do ser humano de “ser mais”.

No entanto, ao retomar a escola após sua separação, a autora do texto demonstra resiliência e capacidade de reconstrução. A expressão “suposto marido” carrega uma crítica à estrutura patriarcal que tentou silenciar sua autonomia. A educação, nesse contexto, emerge como possibilidade de libertação e reumanização, como reforça Freire (2008, p. 41), ao defender a educação como prática da liberdade.

5.2 Desafios e Resistência

Essa categoria reúne relatos de sujeitos que, apesar dos obstáculos enfrentados, persistem na busca por novos horizontes por meio da EJA. O texto *Satisfação* (Secretaria de Estado de Educação e Cultura, p. 51) destaca a conquista da alfabetização como símbolo de resistência: “É uma grande satisfação poder hoje estar lendo e escrevendo o meu próprio nome, pois a EJA nos possibilita e traz essas oportunidades, não

DE 24/03 A
28/03/2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELJAE

PPGE

PPeH

CAPES

importa onde você viva.” O domínio da leitura e da escrita do próprio nome transcende a simples habilidade técnica, representando a recuperação da dignidade e da autonomia individual.

Foucault (1983) interpreta a leitura e a escrita como práticas de exposição e afirmação do sujeito perante o outro. Nesse sentido, o texto revela a potência da EJA em transformar vidas e resgatar o sentimento de pertencimento, especialmente entre aqueles historicamente excluídos dos processos educativos.

5.3 Transformações Pessoais

O relato incluído neste eixo apresenta a educação como força capaz de reconfigurar trajetórias marcadas pela exclusão. O texto *A Importância do Professor na Ressocialização do Preso* (Secretaria de Estado de Educação e Cultura, p. 179), escrito por um aluno da EJA privado de liberdade, ilustra esse movimento ao reconhecer o papel humanizador do educador: “Sabemos que um professor que aceita o desafio de ensinar pessoas reclusas, privadas de liberdade, acredita nessa mudança, fazendo com que essa população se sinta um pouco IMPORTANTE, essa é a palavra certa.”

O professor, ao adentrar o espaço prisional, leva consigo não apenas conhecimento, mas também respeito e esperança: “Em meio aos maiores desafios da vida de um preso dentro do cárcere, chega um professor para segurar nas mãos de cada um e nos ajuda a prosseguir e buscar um novo caminho.” Essa metáfora de acolhimento remete à pedagogia freiriana do diálogo e do amor (Freire, 2008, p. 110-111), fundamentais para a construção de relações horizontais e emancipadoras, mesmo em espaços de profunda vulnerabilidade.

5.4 Sonhos e Conquistas

DE 24/03 A
28/03/2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELJAE

PPGE

PPeH

CAPES

Por fim, os textos classificados nessa categoria expressam como a EJA proporciona a reativação dos sonhos e o planejamento de novas conquistas. O poema *Jamais Esqueça* (Secretaria de Estado de Educação e Cultura, p. 52) é um exemplo sensível do impacto da escola na construção de esperança: “E escola faz parte desse sonho / Voltem amigos para cá / Pois é aqui que vamos conhecer outro lugar.” A escola, aqui, é representada como espaço de transformação e acolhimento.

Nos versos finais, “Nunca desista de sonhar / Pois quem sonha / Tem um novo olhar”, o autor celebra a importância da esperança como força para continuar sonhando. Como aponta Freire (2008, p. 47), é a esperança que impulsiona a ação e permite imaginar um futuro melhor. Dessa forma, os sonhos não são apenas desejos idealizados, mas convites à ação, sustentados pela educação.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo revelou como a EJA desempenha um papel ativo na transformação das vidas de seus sujeitos no Acre. Através das narrativas analisadas, foi possível identificar que a escrita autobiográfica não apenas dá voz às experiências antes silenciadas dos alunos da modalidade, mas também promove o resgate de memórias, a reafirmação da identidade e a ressignificação de histórias de vida marcadas por desafios.

Os relatos dos estudantes demonstraram que a EJA é, além de um espaço de ensino e de aprendizagem, um ambiente de acolhimento, onde é possível imaginar um futuro melhor.

As produções textuais analisadas evidenciaram o impacto transformador dessa modalidade em vários territórios acreanos, e sua relevância enquanto política pública essencial para promover a inclusão, a dignidade e a justiça social.

DE 24/03 A
28/03/2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELLAE

PPGE

PPeH

CAPES

No entanto, o estudo também evidenciou desafios a serem superados, como a necessidade de maior reconhecimento e fortalecimento da modalidade de EJA por parte de gestores públicos e da sociedade como um todo. Para isso, é importante que histórias como as contadas neste estudo continuem sendo documentadas e divulgadas, pois em cada escola que oferta a EJA, há dezenas de alunos que superaram seus desafios e sonham com um amanhã diferente.

Assim, espera-se que os resultados deste trabalho sirvam de inspiração para que mais ações sejam desenvolvidas em prol da valorização da EJA. Afinal, ao dar voz aos seus sujeitos, valoriza-se sua resistência, conhece-se sua identidade, tornando possível reafirmar o papel transformador da educação.

DE 24/03 A
28/03/2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELJAE

PPGE

PPeH

CAPES

REFERÊNCIAS

ARROYO, Miguel G. **Outros Sujeitos, Outras Pedagogias**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017b.

ARROYO, Miguel G. **Passageiros da noite: do trabalho para a EJA: itinerários pelo direito à vida justa**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017a.

CLARKE, Victoria; BRAUN, Virginia; HAYFIELD, Nikki. Thematic analysis. In: SMITH, Jonathan A. (ed.). **Qualitative psychology: a practical guide to research methods**. London: Sage, 2015.

DAHLET, Véronique B. **Pessoa, Referência e Identidade na Escrita de Si**. Itinerários, Araraquara, n. 40, p. 15-28, jan./jun., 2015.

FOUCAULT, Michel. **A escrita de si**. In: *Ética, sexualidade, política*. Tradução: Elisa Monteiro e Inês Autran Dourado. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 144-162. (Coleção Ditos & escritos, V).

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. Tradução de Raquel Ramallete. 19. ed. Petrópolis: Vozes, 1987. Disponível em: https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/centrocultural/foucault_vigiar_punir.pdf. Acesso em: 06 dez. 2024a.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido** 47. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008.

GIL, Antonio C. **Como Fazer Pesquisa Qualitativa**. Rio de Janeiro: Atlas, 2021. *E-book*. p.15. ISBN 9786559770496. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559770496/>. Acesso em: 05 jun. 2025.

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Acre). Departamento de EJA. Projeto EJA Leitores: **Sonho Meu: Páginas do Meu Projeto de Vida**. 01. ed. Rio Branco, Acre: Departamento de EJA, 2024. Disponível em: <https://online.fliphtml5.com/uml1/vjtz/#p=1>. Acesso em: 14 nov. 24.

DE 24/03 A
28/03/2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO ELLAE

AMÁLGAMAS EPISTEMOLÓGICAS: DESAFIOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO, LINGUÍSTICA APLICADA E LITERATURAS

ELJAE

PPGE

PPeH

CAPES

SOUZA, Maria M. **Podem os sujeitos da EJA falar? A EJA e a escrita de si.** Revista Pensar Educação. 2021. Disponível em: <http://pensaraeducacao.com.br/podem-os-sujeitos-da-eja-falar-a-eja-e-a-escrita-de-si/>. Acesso em: 14 nov. 24.

VARGAS, Patrícia Guimarães; GOMES, Maria de Fátima Cardoso. Aprendizagem e desenvolvimento de jovens e adultos: novas práticas sociais, novos sentidos. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 39, n. 2, p. 449-463, abr./jun. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1517-97022013005000005>. Acesso em: 24 abr. 2025.

BIODATA PROFISSIONAL DOS AUTORES

ÉRICA ALVES DO COUTO:

Érica Alves do Couto é professora e assessora pedagógica da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre. Atua na Educação de Jovens e Adultos e tem experiência na formação de professores e acompanhamento de políticas educacionais. É especialista em Educação de Jovens e Adultos e mestranda em Ensino de Ciências e Matemática.

MORANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Morane Almeida de Oliveira é doutor em Educação em Ciências e Matemática (UFMT) e professor de Matemática do Instituto Federal do Acre (IFAC). Tem experiência em Educação Matemática, com ênfase em etnomatemática, educação de surdos e EJA. Desenvolve pesquisas nas áreas de currículo, filosofia da matemática e ensino-aprendizagem em contextos interculturais.